

Artigo Tecnológico

Uso de recursos tecnológicos de interação em disciplinas de jogos de empresas durante a pandemia

Use of technological interaction resources in business game disciplines during the pandemic

Thaís Stiegert Meireles Gomes^a^a Graduação em Administração, Universidade Federal Fluminense (UFF), Volta Redonda, RJ, Brasil, e-mail: thaismeireles@id.uff.brDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13973724>

informação do artigo

Histórico do artigo:

Recebido 18/05/2023

Aceito 20/08/2023

Disponível online 20/12/2023

Palavras-chaves:

Pandemia

Recursos Tecnológicos

Low-Code

Jogos de Empresas

resumo

Por consequência da pandemia causada pelo Corona vírus, as instituições de ensino precisaram se adaptar às regras de distanciamento social e aplicar o ensino remoto ou híbrido em disciplinas antes presenciais. De forma a conduzir aulas e atividades com alunos, professores recorreram a ferramentas computacionais para apoiar o aprendizado durante esse período, adaptando dinâmicas da sala de aula para o contexto virtual. O presente trabalho busca examinar o uso de um Ambiente de Interação Gerencial Simulada (AIGS) durante uma disciplina de jogos de empresas conduzida de forma remota ou híbrida, de forma a oferecer aos alunos um recurso interativo e que os apoiem durante seu aprendizado. Com a combinação da metodologia SCRUM e o Design Centrado ao Usuário (UCD), o AIGS foi criado usando uma solução *low-code*, que possibilita a criação de aplicativos e sites sem a complexidade do domínio de várias linguagens de programação.

© 2023 Revista LAGOS. Todos os direitos reservados.

article info

Article history:

Received 05/18/2023

Accepted 08/20/2023

Available online 12/20/2023

Keywords:

Pandemic

Technological Resources

Low-Code

Business Games

abstract

As a result of the pandemic caused by the coronavirus, educational institutions had to adapt to the rules of social distance and apply remote or hybrid learning in previously face-to-face subjects. To conduct classes and activities with students, teachers used computational tools to support learning during this period, adapting classroom dynamics to the virtual context. The present work examines using a Simulated Management Interaction Environment (AIGS) during a business games discipline conducted remotely or in a hybrid way to offer students an interactive resource and support them during their learning. With the combination of SCRUM methodology and User-Centered Design (UCD), AIGS was created using a low-code solution, which makes it possible to develop applications and websites without the complexity of mastering multiple programming languages.

© 2023 LAGOS Journal. All rights reserved.

1. Introdução

O jogo de empresas é compreendido como técnica de exercícios de tomada de decisão em que equipes competem em busca do alcance de objetivos específicos, como auxiliar os estudantes para que compreendam experiências de gestão do mundo real, mesmo em um ambiente simulado (GONEN et al., 2009; WOLFE, 2016; RAVYSE, SEUGNET BLIGNAUT, LEENDERTZ, WOOLNER, 2017, HUANG; SILITONGA; WU, 2022). Este faz parte das chamadas metodologias ativas de ensino, que promovem uma aprendizagem vivencial e colocam o foco do processo de ensino e de aprendizagem no aprendiz, envolvendo-o na aprendizagem por descoberta, investigação ou resolução de problemas (VALENTE, 2018). Porém, mesmo possuindo um caráter disruptivo e contando com uma vasta literatura, o uso destes jogos passaram por diversas reflexões e adaptações causadas pela necessidade do distanciamento social proveniente do coronavírus, que trouxe à tona diversas barreiras na busca e implementação de tecnologias e mudanças necessárias para que o ensino agora aconteça de maneira remota (TREVE, 2021).

Considerada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) por conta da rapidez e severidade do contágio (WHO, 2020; MAQABLEH; ALIA, 2021), o coronavírus fez com que inúmeros professores precisassem adaptar seu plano de ensino para aulas remotas, ministradas totalmente por meio da tecnologia, incluindo aqueles docentes que utilizavam dos jogos de empresas em suas salas de aula.

Em 2020, no primeiro ano que houve grandes impactos do coronavírus na sociedade e na educação, Kriz (2020) publicou um editorial na revista *Simulation & Gaming* com reflexões de diversos autores sobre suas preocupações com a continuação de seus estudos e aulas durante estes tempos desafiadores. Os questionamentos variaram entre preocupações sobre como manter a interação de um jogo sempre tido como presencial agora no ambiente *on-line*, como estariam as condições de ensino aos alunos e se estes teriam foco para aprender enquanto lidam com a pandemia e a escolha ou construção de recursos tecnológicos para jogos robustos. Esta última questão já vem aparecendo em pesquisas ao longo da última década, sendo possível encontrar estudos documentando as dificuldades de programação de um ambiente para jogos. Para tal, é necessário ter milhares de linhas de código acompanhados de uma interface atrativa e que facilite a “navegação” do usuário, além de permitir a interação de alunos e professor ao longo da disciplina (GOLD; WOLFE, 2012; FITÓ-BERTRAN; HERNÁNDEZ-LARA; SERRADELL-LÓPEZ, 2014; SPIEL; NACKE, 2020).

Professores e estudiosos que não possuem experiência com a ciência e engenharia da computação podem ter encontrado um grande aliado para a condução de jogos *on-line*: as soluções chamadas de *low-code* ou *no-code*. Estes são ambientes integrados de desenvolvimento de softwares, sites ou aplicativos que requerem o pouco ou nenhum uso de linguagens de programação, utilizando de lógica de sequência de ações e recursos visuais para modelar o produto final esperado (ALSAADI et al., 2021; SAHINASLAN et al., 2021). Por serem soluções amigáveis para iniciantes e permitirem a realização de mudanças rápidas no produto, estes podem ser bons ambientes para o planejamento e construção de jogos de empresas *on-line*.

O problema desta pesquisa pode ser resumido com a questão “qual a impressão dos usuários de um Ambiente de Interação Gerencial Simulado (AIGS) nas atividades educacionais de uma disciplina que adota técnica de aprendizagem vivencial de jogo de empresas?”, já que recursos tecnológicos, se bem aplicados, podem auxiliar o processo de aprendizagem dos estudantes, oferecendo aos alunos informações e ferramentas novas e eficientes para que possam aprender (PRENSKY, 2010; COELHO; COSTA; MATTAR NETO, 2018).

Seguindo a construção do AIGS a partir de uma combinação entre o Design Centrado ao Usuário (UCD), compreendido como o processo de desenvolvimento focado para trazer uma experiência positiva ao usuário (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ; TOLEDO-DELGADO; MUÑOZ-CRUZ, 2015), e o SCRUM, método comumente utilizado para a gestão de projetos ágeis e que utilizem de reuniões e feedbacks constantes (RAVAGLIA et al., 2021), este estudo tem como objetivo analisar a experiência dos alunos durante o uso de um recurso tecnológico em disciplinas de jogos de empresas. Dentre os objetivos específicos, é almejado: i) apresentar um recurso tecnológico de interação e de fácil acesso, que auxilie no processo de tomada de decisões dos participantes dos jogos de empresas; ii) analisar se o uso de tal recurso auxiliou para a diminuição do desafio de participar da disciplina de forma remota e iii) verificar se o uso do ambiente de criação de sites e aplicativos *low-code* possibilitou a entrega de um recurso de interação mais robusto que a versão anterior do projeto.

A temática discutida é relevante pelo fato de que muitos professores precisaram se adaptar ao ensino remoto, mas mesmo com a melhora do quadro pandêmico, tal meio de ensino não precisa ser deixado de lado. O emprego de ferramentas computacionais pode auxiliar docentes a conduzir atividades no ensino remoto (aulas realizadas de forma não presencial, utilizando meios tecnológicos para tal) ou no ensino híbrido (combinação de aulas presenciais e aulas mediadas por tecnologia), sendo este último apontado como uma tendência por especialistas (BACICH, 2021, p.14) antes mesmo de 2020. Somando a esta realidade, ter um estudo que destrincha a criação do AIGS e o fluxo do jogo pode ser importante para a implementação de futuros jogos, já que grande parte da literatura existente costuma possuir um foco maior em reportar os resultados do uso de jogos de empresas do que promover uma base ou modelos para a criação de recursos e de novas aplicações de jogos de empresas em si (STANTON; JOHNSON; BORODZICZ, 2010).

Com o uso de ferramentas tecnológicas, o processo de tomada de decisão dos alunos e o envio destas para o professor poderiam ser realizados de uma forma mais dinâmica e proporcionar aos alunos o sentimento de estarem de fato participando de um jogo. Além disso, é interessante ressaltar que já existem trabalhos publicados na Revista LAGOS que mostram os próprios estudantes buscando por métodos e ferramentas tecnológicas para auxiliar o controle das decisões das equipes, como o desenvolvimento de uma *dashboard* para análise financeira (BOMBARDA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020).

2. Fundamentação Teórica

A fundamentação teórica, em um primeiro momento, apresenta as características de jogos de empresas e os desafios do seu uso no contexto educacional. Depois, se discute como essas barreiras se tornam mais complexas considerando as adaptações necessárias que os planos de aula precisavam passar para se enquadrar em aulas totalmente remotas ou híbridas.

Por fim, se é mostrado como o advento de ferramentas e metodologias mais “amigáveis” para pessoas que não são programadores podem democratizar a criação de recursos educacionais, possíveis de serem aplicáveis em diferentes disciplinas, incluindo aquelas que utilizam jogos de empresas.

2.1. Jogos de empresas e educação

A aplicação de simulações e jogos digitais em salas de aula está aumentando com a disseminação do conhecimento sobre o ensino baseado em jogos (ou *game-based learning*), principalmente no contexto das universidades (WIGGINS, 2016; DIMITRIADOU et al., 2021). Isso pode ser possível, pois pesquisas apontam semelhanças entre objetivos educacionais e os de jogos, podendo assim traçar modelos que possam ser usados em escolas e que promovem interação e desafios aos alunos. Desta forma, Gee (2012) aponta alguns dos princípios de aprendizagem que os bons jogos incorporam, sendo eles: (i) Interação com o jogo; (ii) Produção de novas experiências; (iii) Riscos reduzidos (pois diminuem as consequências de nossos erros, já que podemos refazer tarefas, por exemplo); (iv) Customização de processos; (v) Sentido de propriedade e controle sob o que está acontecendo; (vi) Boa ordenação de problemas que os participantes enfrentarão; (vii) Desafio e consolidação de conhecimentos; (viii) Receber feedbacks ou informações “na hora certa” e “a pedido”; (ix) Sentidos contextualizados; (x) Frustração prazerosa ao realizar atividades; (xi) Pensamento sistemático; (xii) Explorar, pensar lateralmente e repensar objetivos; (xiii) Ferramentas inteligentes e conhecimento distribuído; (xiv) Equipes multifuncionais; (xv) Performance anterior a competência.

Uma das aplicações mais comuns entre jogos tidos como sérios, ou seja, entre aqueles que envolvem o uso de tecnologias de jogos digitais com o propósito de simular problemas do mundo real (ROCHA; BITTENCOURT; ISOTANI, 2015) são os jogos de empresas. Tais jogos podem ser um recurso importante para a educação, já que combinam informações e dados, aplicação, reflexão e *feedback* (GEITHNER; MENZEL, 2016; OLEJNICZAK; NEWCOMER; MEIJER, 2020). Isso acaba criando um ambiente em que alunos simulam a tomada de decisão de uma empresa em diversos setores, como em marketing, finanças e gestão de pessoas (LIN, Y.-L., & TU, Y.-Z, 2011). Dessa forma, exercitam o pensamento crítico e decisório, utilizando-se de uma aprendizagem vivencial para tal.

Por mais que a estratégia de aprendizagem vivencial do jogo de empresas esteja sendo evidenciada como uma proposta exitosa para a educação gerencial, seu desenvolvimento pode se tornar um processo complexo, com alto custo (de recursos humanos, materiais, financeiros, espaço e tempo) (ROCHA, 2017), o que pode ser um fator desestimulante para as universidades que queiram adotar esta prática. Para exemplificar melhor os desafios relacionados à criação de um jogo voltado para aprendizado, Rocha, Bittencourt e Isotani (2015) enumeram sete tópicos quanto a isso, que são:

- i. Características e requisitos do produto final – já que se é necessário ter uma boa jogabilidade juntamente com um design simples e fácil de ser usado e utilizado junto com os aspectos didáticos necessários;
- ii. Treinamento dentro do domínio da aplicação – para entender quem são as pessoas que irão utilizar o jogo para seu aprendizado;
- iii. Integração dos conhecimentos das pessoas envolvidas – já que a equipe que construirá o jogo poderá ter participantes de diversas áreas do conhecimento;
- iv. Sistematização e padronização de artefatos e processos em seu desenvolvimento;
- v. Reusar e estender os jogos e seus artefatos, - já que se algo for alterado na aplicação do jogo, terá que ser atualizado na arquitetura dele, podendo ser algo demorado e custoso dependendo do ambiente em que ele é feito;
- vi. Integração da avaliação nos diferentes pontos de vista das áreas afins de desenvolvimento do jogo, já que é importante dar feedbacks constantemente para os “jogadores”;
- vii. Validação – tanto do aprendizado quanto do jogo em si.

Apesar dos problemas citados, um dos aspectos fundamentais para a implementação efetiva dos jogos de empresa em universidades é o bom uso deste pelos alunos, já que se não bem planejado, os artefatos utilizados podem

desmotivá-los se, por exemplo, não entenderem bem as regras, como as ferramentas funcionam e quais são os cálculos que devem ser feitos e analisados (FERRERAS; HERNÁNDEZ; SERRADELL-LÓPEZ, 2019).

2.2. Desafios tecnológicos e de adaptação dos jogos de empresas durante a pandemia

Estudiosos já apontavam que cada vez mais instituições estavam apostando em recursos *on-line* em seus cursos e caso alguma universidade não investisse nesses novos sistemas de aprendizado, poderia sofrer interrupção (KOTLER, 2017, p. 215). Porém, não foi possível prever o quanto a tecnologia seria valiosa para dar continuidade no ensino com a disseminação do coronavírus. A Organização Mundial da Saúde (OMS, ou WHO em inglês) constatou que a COVID-19 deveria ser caracterizada como uma pandemia, devido sua severidade e seu contágio rápido (WHO, 2020; MAQABLEH; ALIA, 2021) e como a aglomeração de indivíduos foi severamente contraindicada, e em alguns casos até mesmo proibida, escolas e universidades precisaram recorrer ao ensino remoto, no qual milhões de estudantes precisaram participar das aulas de forma totalmente virtual.

No editorial *Gaming in the Time of COVID-19*, Kriz (2020) reuniu falas e reflexões de diversos docentes que já estudavam e aplicavam jogos de empresas em salas de aulas, mas que agora se encontravam em momentos de grande dúvida sobre a continuação de tais atividades. Os relatos mostravam não só uma preocupação com os alunos, pensando se estes teriam foco e recursos adequados para participar das disciplinas enquanto lidavam com a pandemia, mas também traziam alguns questionamentos relacionados à busca de tecnologias e adaptação dos jogos de empresas já extensivamente usados para este contexto digital. Em um primeiro momento, podemos encontrar na literatura que a atual geração pode ter acesso a tecnologias desde a infância, fazendo com que eles tenham uma maior naturalidade ao lidar com novos recursos (COELHO, COSTA, MATTAR NETO, 2018). Ademais, jogos virtuais (mesmo não tendo um caráter educacional) foram muito utilizados durante a pandemia (KRIZ, 2020). Se os jogos virtuais são bem aceitos, por que os jogos de empresas virtuais (ou jogos sérios no geral) não seriam?

A familiaridade com tecnologias não consegue ultrapassar totalmente algumas barreiras. Segundo Coelho, Costa e Mattar Neto (2018), os estudantes podem encontrar problemas de conectividade, caso não tenham uma internet compatível para o tipo de aula que estão participando e podem não possuir em casa os aparelhos mais recomendados para serem utilizados como ferramentas de estudo, por exemplo. Além disso, podem existir estudantes com algum tipo de deficiência que encontrem dificuldades em utilizar ferramentas não adaptáveis ou intuitivas (CHEN, 2021). Como adaptar jogos de mesa, ou que tenham alguma interação crucial de forma presencial, para o mundo virtual? Roussvena (2022) aponta que ao desenvolver um jogo sério, os principais desafios técnicos e tecnológicos encontrados foram o fornecimento de acesso à internet de alta velocidade, os requisitos que os dispositivos dos usuários precisavam cumprir (como ser um computador/celular mais atual e que não travasse, ter bons fones de ouvido, por exemplo) e utilizar uma ferramenta flexível para o desenvolvimento do jogo.

2.3. Soluções tecnológicas para não programadores: a adaptação de ferramentas low-code e no-code

Com o aumento da necessidade de novas tecnologias, que já vinha em um crescente até ser ainda mais expressiva por conta da pandemia e das necessidades de realizarmos muitos processos de forma remota, criou-se uma pressão para produção dessas soluções de forma mais rápida. Porém, tal demanda não seria possível de ser suprida totalmente por organizações e programadores em um curto espaço de tempo. Esta situação acabou impulsionando uma nova geração de ambientes de desenvolvimento que precisavam ser mais “amigáveis” aos usuários e permitissem o desenvolvimento de aplicativos, sites ou softwares de forma mais dinâmica. Tais ambientes são chamados de *low-code* ou de *no-code* (SAHINASLAN; SAHINASLAN; SABANCIOGLU, 2021). *Low-code* pode ser definido como *software* usado para criação de demais soluções tecnológicas por meio de interfaces gráficas, que conta com configurações lógicas em vez de dependerem totalmente da programação “tradicional”, codificada a mão (METRÔLHO et al; 2019). Com o rápido avanço do *low-code*, também se foi criado a categoria de ambientes de desenvolvimento chamados de *no-code*, que se diferem do anterior por possibilitarem a construção de *sites* e aplicativos sem de fato uma linha de código (VINCENT et al, 2019; ALSAADI et al., 2021). De acordo com Sahinaslan, Sahinaslan e Sabancioglu (2021), as principais razões para estes ambientes serem preferíveis em comparação aos *softwares* de codificação “tradicional” são:

- a. **Transparência:** ambientes *low-code* e *no-code* são acessíveis para todos e fornecem instruções claras para o usuário. Algumas plataformas são gratuitas e/ou possuem planos com preços baixos;
- b. **Escalabilidade:** plataformas desenvolvidas a partir de uma perspectiva global e possui funcionalidades que podem ser escaláveis;
- c. **Rapidez no desenvolvimento:** o método de “arrastar e soltar” botões e recursos gráficos na tela do *site* ou aplicativo criado faz com que a criação ou ajuste de interfaces sejam processos mais dinâmicos;
- d. **Segurança:** a segurança dos dados dos usuários é de responsabilidade do fornecedor da plataforma, sendo respaldado por leis e políticas internas;
- e. **Experiência do usuário:** oferece uma plataforma visual e intuitiva para usuários;

- f. Armazenamento de dados: não é necessário contratar uma outra plataforma ou aprender outra linguagem de programação para construir o banco de dados;
- g. Flexibilidade e modulação: desenvolvedores conseguem criar sua própria rotina de processos, podendo começar a realizar qualquer uma das interfaces necessárias no projeto, por exemplo.

Tais razões são verdadeiras na grande maioria dos projetos, contando que o mesmo seja bem projetado e as necessidades dos usuários sejam entendidas e atendidas. Al Alamin et al (2021) conduziu um estudo de acompanhamento de perguntas e respostas de um fórum de um fornecedor de soluções *low-code* com o intuito de acompanhar as percepções dos usuários. Como resultados, perceberam que a construção das interfaces e do banco de dados de fato não se mostraram grandes problemas para os desenvolvedores, mas a integração desses fatores de *front-end* (interface) e *back-end* (banco de dados) foi o principal tópico de dúvidas. Os usuários de *low-code* ou *no-code* podem não precisar aprender diversas linguagens de programação e conseguem criar soluções com menores custos, mais rapidez e contar com a automatização do ambiente de desenvolvimento (WASZKOWSKI, 2019), mas para ter um produto final eficaz é necessário entender os requisitos do projeto, a sequência lógica de ações que os usuários precisam realizar nas interfaces e ter claro o objetivo que se pretende alcançar.

3. Procedimentos e métodos

Durante este projeto, a adaptação da disciplina de LAGOS para o modelo remoto e o acompanhamento da experiência dos alunos neste contexto aconteceu em paralelo com a construção do AIGS e a implementação de melhorias no mesmo. Pelo fato de se ter um produto avaliado, a pesquisa é aplicada, e as análises têm o propósito de gerar conhecimentos a partir de aplicações que sejam dirigidos a soluções de problemas específicos (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). Quanto aos objetivos, é possível caracterizar a pesquisa como exploratória, pois esperado que se proporcione uma maior familiaridade à experiência de implementar recursos de interação em uma disciplina de jogos de empresas que precisa se adaptar ao contexto virtual, visando tornar mais explícito os desafios encontrados e na possível construção de hipóteses sobre esta prática (GIL, 2002).

Os procedimentos aplicados se enquadram como um Estudo de Caso, pois se é possível destrinchar o processo em etapas, avaliar os caminhos seguidos, a elaboração da solução e as conclusões do seu uso (VENTURA, 2007). Com esta descrição, se é capaz de entender as mudanças que ocorreram na disciplina para um modelo remoto, que causou a necessidade de se ter um recurso de integração, que foi acompanhado e suas funcionalidades foram melhoradas para seu uso total nesta nova sala de aula virtual.

O projeto também conta com a aplicação de *Surveys* nas turmas de LAGOS, para se obter dados e opiniões dos estudantes e se ter descrições quantitativas desta população (STORY; TAIT, 2019). A coleta de dados foi dividida em dois questionários: um para avaliação das funcionalidades do AIGS e o segundo para coletar informações de forma mais abrangente sobre a experiência dos alunos usando os recursos tecnológicos de interação aplicados durante o curso.

Ambos os questionários foram construídos a partir das oito regras práticas de elaboração descritas no livro Como elaborar projetos de pesquisa (GIL; 2002), sendo elas:

- a. As questões devem ser preferencialmente fechadas, mas com alternativas suficientemente exaustivas para abrigar a ampla gama de respostas possíveis;
- b. Devem ser incluídas apenas as perguntas relacionadas ao problema proposto;
- c. Devem-se levar em conta as implicações da pergunta com os procedimentos de tabulação e análise dos dados;
- d. Devem ser evitadas perguntas que penetrem na intimidade das pessoas;
- e. As perguntas devem ser formuladas de maneira clara, concreta e precisa;
- f. A pergunta deve possibilitar uma única interpretação;
- g. A pergunta não deve sugerir respostas;
- h. O questionário deve conter instruções acerca do correto preenchimento das questões, preferencialmente com caracteres gráficos diferenciados.

Para a criação do AIGS também foram usados os métodos Design Centrado ao Usuário (UCD) e o *SCRUM*, que serão apresentados e discutidos mais adiante.

3.1. Fases da Pesquisa

A construção do AIGS é parte fundamental do presente estudo, e a codificação de sua primeira versão foi realizada com uma parceria entre o curso de graduação em Sistemas de Informação do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA) e o grupo de pesquisa LAGOS do Mestrado Profissional em Administração da Universidade

Federal Fluminense (UFF). A Figura 1 mostra a sistematização do trabalho, dividida entre o levantamento dos requisitos do projeto, a criação das interfaces do aplicativo e a integração de códigos para o armazenamento de dados.

Figura 1. Planejamento da construção da primeira versão do AIGS

Fonte: elaborado pela autora

Com o andamento do projeto, a primeira versão do AIGS foi testada em *workshops* com estudantes de LAGOS. Apesar da boa receptividade da ideia, tais testes revelaram três problemas que poderiam afetar a longevidade do projeto, sendo eles:

- Responsividade em diferentes máquinas não padronizadas (como o AIGS se comporta em diferentes celulares, *notebooks*, tablets, etc);
- Dependência do professor pelo programador, já que qualquer erro encontrado ou alteração pedida levaria um tempo considerável para alterar o *layout* do aplicativo e seu banco de dados;
- Dificuldade em encontrar programadores, pois aqueles ainda em cursos do nível superior não estão familiarizados com as ferramentas necessárias para criação de sistemas flexíveis e complexos e os programadores mais experientes demandam um valor alto para a contratação de seus serviços

Para garantir a entrega de um produto que fosse funcional e que pudesse ser mais adaptável, foram procuradas soluções *low-code*, que permitem a geração e entrega rápida de sistemas e aplicativos com pouco ou nenhum uso de linguagens complexas de programação. Tais soluções estão cada vez mais sendo empregadas em organizações que precisam escalar o uso de seus aplicativos com maior facilidade e com um preço menor (WASZKOWSKI, 2019). Entre as encontradas, o *Glide App* foi o selecionado por combinar a lógica de planilhas de *Excel* para a criação do banco de dados do aplicativo, e por facilitar as mudanças e construções das demais telas que precisam ser feitas. Para a condução desta nova versão do AIGS, a parceria com a UniFOA não foi renovada e um bolsista de Iniciação Científica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) integrou a equipe de pesquisa. Além disso, o projeto contou com o apoio de demais pesquisadores e participantes do grupo de pesquisa de LAGOS.

De forma a gerir o projeto de forma eficaz, pesquisas foram realizadas para escolher um método de gestão ágil, já que grande parte de organizações que desenvolvem softwares adotam tais métodos para fazer rápidas entregas de resultado com poucos recursos, mas sem perder a qualidade (ABDALHAMID; MISHRA, 2017). Como o AIGS deve atender as necessidades dos usuários, o projeto necessita ser adaptável de forma incremental, a partir de monitoramentos e *feedbacks* constantes (RAVAGLIA et al., 2021).

Foi escolhido o SCRUM, método que vem sendo usado desde 1993 para os mais diversos projetos, e que conta com papéis e periodicidade de reuniões pré-determinadas. Como o AIGS conta com diferentes participantes, estes foram divididos em Time SCRUM, Dono do Produto e SCRUM Master, como mostrado na Figura 2. A definição de cada um destes papéis foi baseada na explicação do funcionamento da metodologia feita por Fernandes, Dinis-Carvalho e Ferreira-Oliveira (2021).

Figura 2. Divisão de papéis dentro do SCRUM

Fonte: elaborado pela autora

O SCRUM é planejado em *sprints*, que são o desenvolvimento das tarefas definidas em alinhamento com o Dono do Produto, comumente feitas em reuniões curtas (CANO et al., 2021). A organização da equipe do projeto foi feita da seguinte forma: o time SCRUM entrava em contato com o SCRUM Master diariamente para relatar avanços e testar as funcionalidades criadas e estas eram apresentadas semanalmente para o Dono do Produto em uma reunião, na qual os objetivos e prioridades do projeto eram atualizados. Após mais avanços na construção do AIGS, o Design Centrado ao Usuário (UCD) foi combinado com a metodologia ágil, já que a mesma é usada em projetos que pretendem colocar a experiência do usuário como objetivo central (GONZÁLEZ-GONZÁLEZ; TOLEDO-DELGADO; MUÑOZ-CRUZ, 2015). Por isso, foi-se pensando na aplicação do AIGS durante as aulas com observação e coleta de relatos dos usuários semanalmente, além de aplicar questionários no final do período letivo. De forma a resumir a presente subseção, a Figura 3 apresenta a linha do tempo do projeto da construção e andamento do Ambiente de Interação Gerencial Simulado.

Figura 3. Linha do tempo do projeto

Fonte: elaborado pela autora

3.2. Amostra e Variáveis de Estudo

Como as disciplinas da universidade precisavam ser rapidamente adaptadas para o ensino remoto, em um primeiro momento o professor recorreu a recursos já existentes para apoiar os estudantes durante as rodadas de decisões que acontecem em LAGOS. A Tabela 1 organiza os períodos em que os estudantes foram acompanhados pelo tipo de ensino, sendo remoto (totalmente mediado por tecnologias) ou híbrido (havendo aulas remotas e presenciais) e os recursos utilizados.

Tabela 1. Uso de ferramentas tecnológicas durante os períodos de ensino

Período	Tipo de ensino adotado pela universidade	Recursos usados	Quantidade de alunos participantes da pesquisa
2020.1	Ensino Remoto	Planilhas no <i>Google Sheets</i>	99
2020.2	Ensino Remoto	Planilhas no <i>Google Sheets</i>	106
2021.1	Ensino Remoto	Planilhas no <i>Google Sheets</i> + começo dos <i>workshops do AIGS</i>	26
2021.2	Ensino Remoto	Uma turma com as Planilhas no <i>Google Sheets</i> e outra turma usando o AIGS	35
2022.1	Ensino Híbrido	Uso do AIGS em todas as turmas	62
Total			328

Fonte: elaborado pela autora

Durante períodos específicos houve mais estudantes participantes devido ao uso das ferramentas em LAGOS I, LAGOS II e também em uma disciplina optativa de Gestão de Projetos. Em 2020.1, 2020.2 e 2021.1, foram usadas planilhas do Google Sheets como principais recursos. Na seção de resultados, estes semestres serão caracterizados como períodos da solução “piloto”, tendo 2021.2 e 2020.1 caracterizados pelo uso do AIGS em uma solução *low-code*. A Tabela 2 traz algumas informações sobre os alunos que responderam as pesquisas, sendo elas seu gênero (e nesta questão, nenhum indivíduo respondeu que se identifica com outra opção além dos gêneros binários), momento de carreira e experiência em gestão.

Tabela 2. Características dos alunos participantes da pesquisa

Período	Gênero		Somente Estudos	Momento na carreira			Experiência em Gestão		
	Masculino	Feminino		Estágio	Empreendendo	Emprego	Não tenho	1 a 3 anos	4 ou mais
2020.1	41	58	27	30	8	34	73	22	4
2020.2	44	62	32	26	14	34	68	34	4
2021.1	13	13	4	6	0	16	15	10	1
2021.2	16	19	7	11	3	14	28	5	2
2022.1	27	35	17	31	9	39	72	21	3
Total	141	187	81	93	31	123	229	87	12

Fonte: elaborado pela autora

Levando em consideração os dados apresentados, compreende-se que a maioria das respostas coletadas foram de estudantes femininas, que estão vinculadas a um estágio enquanto estudam e não possuem experiência em gestão. O processo de responder os três objetivos específicos estipulados na seção introdutória desta pesquisa foram divididos em:

3.3. Forma de Análise de Dados

Com a coleta de dados concluída, as respostas dos participantes foram organizadas em planilhas *Excel*, para auxiliar no entendimento de quais técnicas de análises de dados deveriam ser aplicadas. A estatística descritiva foi escolhida para a sistematização dos dados. Na seção de resultados, será apresentado os valores das medidas de tendência central, como a média e a moda das respostas, e será usado as medidas de variabilidade desvio padrão e coeficiente de variação para analisar quais perguntas receberam mais respostas distintas.

Apesar de fazer uso da estatística descritiva, o presente estudo tem um caráter qualitativo pois as percepções e experiências dos indivíduos são aspectos úteis e fundamentais para os objetivos definidos (PATIAS; HOHENDORFF, 2019). Os pesquisadores que fazem uso desta abordagem trabalham com a captação de sutilezas implícitas na informação, conferindo sentidos e significados de eventos ou em textos que, ao primeiro olhar, podem não aparentar ter transcendência (GONZÁLEZ, 2020).

Para a etapa de análise descritiva e objetiva dos resultados, foi escolhida a Análise de Conteúdo, para apresentar concepções em torno do objeto estudado (MENDES; MISKULIN, 2017; SOUSA; SANTOS, 2020), sendo este a experiência dos alunos em seu uso do recurso tecnológico de interação. De forma a organizar os resultados para entender se os objetivos propostos serão respondidos totalmente, parcialmente ou não alcançados, os fatores de análise foram divididos em três etapas, sendo elas:

- I. Questionário sobre o funcionamento do recurso - percepção dos usuários sobre elementos do AIGS, que conta com seis perguntas relacionadas à:
 - a. Elementos visuais do aplicativo
 - b. Carregamento e armazenamento de informações
 - c. Falhas (ou bugs) no recurso
 - d. Apoio na tomada de decisões
 - e. Disponibilidade de funcionalidades suficientes para as equipes
 - f. Feedback e sugestão de melhorias (pergunta aberta)

Caso os resultados das médias das respostas sejam satisfatórios ou bons, é compreendido que o objetivo de apresentar um recurso que auxilia na tomada de decisão das equipes foi alcançado.

- II. Questionário sobre a experiência dos usuários com o recurso e participação na disciplina em si, com oito perguntas fechadas referentes à:
 - a. Visibilidade dos processos
 - b. Registro de relatórios
 - c. Adequação do recurso para a disciplina
 - d. Empenho do aluno durante a disciplina
 - e. Adequação do “aprender fazendo”
 - f. Desafio de se cursar a disciplina de maneira remota
 - g. Grau de engajamento para a realização das atividades
 - h. Nível de satisfação com a disciplina durante a pandemia

Com médias satisfatórias ou boas e a diminuição da média da questão referente ao desafio de cursar a disciplina, o segundo objetivo específico pode ser considerado alcançado.

- III. Impressão da pesquisadora quanto ao ambiente de construção de *softwares*

Este pode ser considerado o fator mais subjetivo, já que depende da percepção e experiência da pesquisadora e do time SCRUM com o *Glide App*. Para ter uma base de avaliação, a opinião relacionada ao desenvolvimento do AIGS e os resultados obtidos graças aos dois questionários aplicados serão comparadas com as sete razões que as soluções *low-code* são usadas, segundo Sahinaslan, Sahinaslan e Sabancioglu (2021), sendo eles: transparência, escalabilidade, rapidez no desenvolvimento, segurança, experiência do usuário, armazenamento de dados e flexibilidade e modulação. Caso tais benefícios sejam perceptíveis, é entendido que o terceiro e último objetivo específico também foi alcançado.

4. Proposta de Solução do Problema

A presente seção agrupa as principais informações sobre a construção do Ambiente de Interação Gerencial Simulada. Em um primeiro momento, se é apresentado uma visão geral sobre as disciplinas vinculadas ao Laboratório de Gestão Simulada (LAGOS), as características principais da disciplina em seu formato presencial e as ideias iniciais para a condução dela de forma remota. Em seguida, detalha-se o processo de criação do AIGS, desde as necessidades mapeadas do projeto, o primeiro rascunho, as ferramentas escolhidas, a troca das mesmas para uma solução chamada de *low-code*, até a finalização do produto atual.

4.1. Contextualização da disciplina de LAGOS

O AIGS tem como base as regras, estrutura e experiências do professor e dos alunos nas disciplinas vinculadas ao Laboratório de Gestão Simulada (LAGOS), ministrada na Universidade Federal Fluminense (UFF), no campus de Volta Redonda (RJ). As disciplinas ofertadas atualmente são LAGOS I e II, que são parte do currículo do curso de Administração. Ambas utilizam o mesmo jogo de empresas, no qual o professor organiza os participantes em grupos que representam indústrias ou atacados que competem entre si em um ambiente com, até então, três produtos-chave no ramo de tecnologia. Durante a explicação das regras do jogo, os participantes assumem o papel da diretoria da empresa, fazendo com que estes sejam responsáveis por decisões de áreas organizacionais, como gestão de pessoas, marketing, financeiro e produção de produtos. Somando-se a tais decisões, os grupos também precisam interagir entre si em negociações de compra e venda dos produtos.

O jogo se passa num mercado com uma estrutura de oligopólio com uma cadeia produtiva de dispositivos eletrônicos de conectividade, o contexto é dinamizado por um ambiente de simulação denominado *GregoMix* (SGM), e de acordo com Oliveira et al (2019), trata-se de uma vivência completa de estratégia empresarial. Assim, o percurso do jogo começa com tomadas de decisão de um ano, ou quatro trimestres em Laboratório de Gestão Simulada I (LGS I) e sua continuação com mais dois anos simulados de oito trimestres, perfazendo um total de três anos completos ou doze rodadas para Laboratório de Gestão Simulada II (LGS II). Ambas as disciplinas fazem parte da formação de administradores na UFF há quase 10 anos de forma presencial e seguem a estrutura apresentada na Figura 4.

Figura 4. Fluxo de ações dos participantes das disciplinas de LAGOS
Fonte: elaborado pela autora

Os alunos recebem um formulário impresso para que anotem as decisões gerenciais tomadas naquela rodada, como o quanto de produtos que irão produzir, para quem vão vender mercadorias, quantos funcionários deverão contratar e mais. Ao final da aula, o formulário preenchido é entregue para o professor, que passará essas informações para o *software*, processando assim as decisões e emitindo relatórios gerenciais das empresas. Com esta etapa concluída, os alunos recebem os resultados da rodada, representados pelos relatórios e pelo ranking mostrado pelo professor, para assim se reunirem novamente com suas equipes e analisarem futuras estratégias para as demais rodadas. Além disso, a disciplina adota de maneira incremental a abordagem educacional proposta por Sauaia (2008) definida como Laboratório de Gestão que promove junto aos estudantes a reflexão e produção de conhecimento

gerencial com a vivência no jogo de empresas. Com o tripé conceitual do Laboratório de Gestão (SAUAIA, 2008) organizado em Simuladores Organizacionais, Jogos de Empresas e Pesquisa Aplicada, se torna importante ressaltar que os participantes da disciplina também desenvolvem estudos teóricos e empíricos pautados pelo ambiente simulado.

Durante a condução da disciplina, os participantes não possuem interação com o simulador, tendo apenas o preenchimento do formulário de decisão no papel como a única forma de confirmar a estratégia e participação no jogo em uma determinada rodada. O professor possui contato com o simulador, mas ele precisa transcrever todas as decisões do papel para o simulador e organizar a divulgação e envio dos relatórios de desempenho para cada equipe, podendo ser via e-mail, disponibilizado em um servidor de nuvem, entre outros. Tal dinâmica precisou ser alterada por conta da pandemia, já que as aulas da universidade seriam conduzidas de forma remota, não havendo então encontros presenciais para que os alunos tomassem as decisões referentes ao jogo.

Em um primeiro momento, o professor recorreu a soluções Google para conduzir as atividades: os encontros com a turma seriam feitos através do *Google Meet*, aplicativo de chamadas em vídeo. Já as decisões seriam entregues através do preenchimento de uma planilha modelo no *Google Sheets*, para que o professor pudesse coletar as informações e passá-las para o simulador, gerando os resultados em arquivos PDF e disponibilizando-os via *Google Drive* para os participantes. Ao longo desta experiência com os artefatos Google, fortaleceu-se a ideia da construção de um Ambiente de Interação Gerencial Simulado para não só dar continuidade com as atividades, mas para que houvesse uma nova interface que deixasse os participantes com uma impressão maior de que eles estão sendo parte de um jogo e para consolidar informações importantes das rodadas para o professor.

4.2. Apresentação da Solução: AIGS

O uso do Ambiente de Interação Gerencial Simulado foi desenhado para atender algumas necessidades dos usuários, como mostra a Figura 5.

Para o professor	Para os alunos
<ul style="list-style-type: none"> • Armazenar informações dos alunos (nome, contato, equipe); • Armazenar decisões das rodadas e permitir a divulgação de resultados • Disponibilizar gráficos comparativos de desempenho das equipes 	<ul style="list-style-type: none"> • Ser uma interface que remeta a um jogo virtual; • Consolidar em um único lugar as informações, decisões e resultados da disciplina; • Auxiliar a imersão e participação na disciplina durante o ensino remoto/híbrido

Figura 5. Expectativas do funcionamento do AIGS para atender os usuários

Fonte: elaborado pela autora

Com o entendimento da dinâmica da disciplina e as principais funções que devem ser levados em consideração, o AIGS foi construído para que os alunos e professor sigam uma espécie de “jornada do usuário”, como mostra a Figura 6. Analisando a trajetória esperada dos alunos, estes devem entrar no AIGS por meio de um *login* e, após esta etapa, se reúnem com seu grupo para tomar as decisões de sua empresa e devem preencher o formulário de decisões e enviá-las pelo sistema.

Ao receber estes dados, o AIGS armazena-os em um banco de dados e os envia para o simulador *Shadow Manager*, que fará os cálculos das equipes e produzirá os resultados financeiros da rodada. O professor da disciplina deve acessar o simulador e coletar os resultados já calculados e enviá-los (ou fazer o *upload* dos documentos) ao AIGS, onde os alunos poderão acessar as informações referentes ao desempenho de sua empresa.

Figura 6. Fluxograma do funcionamento do AIGS
Fonte: elaborado pela autora

O produto atual, que foi construído com o Glide App, utiliza este fluxo para seu funcionamento, e as telas foram construídas de forma a disponibilizar um *layout* chamativo e que remete a um jogo virtual. A Figura 7 apresenta as primeiras interfaces que os usuários encontram: a tela de *Login* e a de *Cadastro*.

Figura 7. Telas de *Login* e *Cadastro* do AIGS
Fonte: elaborado pela autora

Com as informações digitadas no cadastro e efetuando a entrada no aplicativo, o AIGS verifica qual é o usuário e libera funções diferentes caso ele seja professor ou caso ele seja um aluno participante. Mas, para todos, a próxima página apresentada é a Tela Inicial (Figura 8).

Figura 8. Tela inicial no Glide App
Fonte: elaborado pela autora

A Tela Inicial reúne informações importantes sobre o projeto e sobre a disciplina, deixando em fácil acesso materiais de consulta para os participantes, como as regras do jogo, videoaulas e *links* para o portal de informações de LAGOS. As demais telas são diferentes para os tipos de usuários (Figura 9).

Figura 9. Tela de ações do professor no Glide App
Fonte: elaborado pela autora

Para o uso do professor, é possível liberar ou restringir o envio de decisões das rodadas, para que os alunos cumpram prazos pré-determinados e não enviem decisões depois de tal data. O professor também pode verificar todos os participantes já cadastrados e alterar a composição das equipes e os nomes dos grupos caso necessário. Além disso, ele poderá visualizar todas as decisões enviadas e o ranking da rodada após o envio das informações pelos estudantes, exemplificado na Figura 10.

Figura 10. Tela de ações dos participantes
Fonte: elaborado pela autora

Os alunos, após o cadastro e *login*, podem alterar sua senha e verificar a lista de participantes do jogo em uma tela similar à apresentada anteriormente, e na página de decisões eles poderão lançar novas estratégias, ler o histórico do que foi feito em aulas anteriores e visualizar os resultados obtidos através de um relatório em PDF. Para lançar as decisões, estes precisam preencher um formulário com as deliberações sobre operações, marketing, financeiro e mais. O AIGS também conta com uma tela para o *Ranking* das equipes e outra para o *Feedback* dos participantes, como mostra a Figura 11.

Figura 11. Tela de ranking no AIGS

Fonte: elaborado pela autora

Para os participantes acompanharem o desempenho da competição, tanto os alunos quanto o professor têm acesso ao Ranking comparativo das equipes, a partir dos seus resultados obtidos com o Lucro Líquido, e cada equipe poderá visualizar o histórico de lucro das rodadas anteriores. Por fim, todos os participantes possuem acesso a uma tela de *feedback*, em que eles podem avaliar o AIGS com suas percepções sobre a presente rodada, sugerir melhorias ou alertar sobre algum erro encontrado na interface, para que este seja resolvido até a próxima aula da disciplina.

5. Análise e discussão da solução

Os resultados da pesquisa estão divididos em três partes: em um primeiro momento, se é apresentado os resultados obtidos pela aplicação de um questionário para os alunos avaliarem a construção e funcionalidades do AIGS. Depois, analisamos as respostas de todos os alunos que realizaram a disciplina de LAGOS durante o período de 2020 - primeiro semestre de 2022, para analisar fatores como o desafio, satisfação e percepções gerais sobre o recurso tecnológico de interação e a experiência de cursar a disciplina no modelo remoto ou híbrido. Por fim, é discutido os pontos positivos e de melhoria do aplicativo, avaliando se o *low-code* foi de fato um “aliado” para trazer uma solução mais eficaz para as necessidades do projeto.

5.1. Avaliação do funcionamento do AIGS

Neste questionário foram obtidas 80 respostas, sendo 18 de estudantes em 2021.2 e 70 alunos em 2022.1. A Tabela 3 apresenta os valores gerais das medidas de tendência central e de variação encontradas para cada um dos assuntos abordados com os participantes.

Tabela 3. Características dos alunos participantes da pesquisa (geral - 2021.2 e 2022.1)

Critério de análise	Média	Desvio-Padrão	Coefficiente de Variação	Moda
Elementos visuais do aplicativo	81,10	1,89	0,23	80
Carregamento e armazenamento de informações	81,30	1,93	0,24	100
Falhas (ou <i>bugs</i>) no recurso	7,71	2,47	0,32	100
Apoio na tomada de decisões	8,63	1,89	0,22	100
Disponibilidade de funcionalidades suficientes para as equipes	7,46	2,41	0,32	90

Fonte: elaborado pela autora

É importante notar que os alunos precisavam atribuir notas entre zero e dez para cada pergunta, usando uma escala em que a menor nota representaria discordância/insatisfação e a maior nota seria concordância/satisfação. O apoio na tomada de decisões foi o critério que obteve uma maior média e um menor coeficiente de variação (significando que as respostas não variaram tanto entre si). De forma geral, o AIGS teve um aceito positivo, já que recebeu notas com média maior que sete em todas as categorias de análise, tendo a moda (maior número de resultados) dez em três de cinco critérios, todos com um coeficiente de variação baixo.

A última pergunta do questionário, sendo esta uma questão aberta, pode auxiliar no entendimento do motivo do critério de funcionalidades disponíveis serem ou não suficientes ter obtido uma média menor, mesmo ainda sendo satisfatória, do que as demais categorias de perguntas. A Tabela 4 mostra o agrupamento das sugestões que os usuários deixaram, separado por período em que cursaram a disciplina.

Somando as respostas dos dois períodos, do total de 80 alunos 17 responderam que não tinham nenhuma sugestão, sem dar detalhes se então eles estavam satisfeitos com o aplicativo ou se se sentiam indiferentes com relação a esse recurso.

As sugestões que foram mais recebidas ou estão relacionadas a ajustes que precisavam ser feitos, o que faz parte do processo de desenvolvimento de tecnologias, e a criação de funções que proporcionem uma visibilidade maior de dados estratégicos para futuras decisões gerenciais. Esta resposta dos usuários do recurso é interessante pois mostra que estes estão abertos a criação de novas funcionalidades e até mesmo artefatos que possam ser aplicados na disciplina, e ao visitar a revista de LAGOS, onde se é publicado estudos dos alunos que cursam as matérias vinculadas a este jogo de empresas, é possível encontrar relatos técnicos de ex-estudantes que já buscavam desenvolver projetos

voltados a dados para auxiliar o controle e planejamento das decisões das equipes, como uma dashboard para analisar indicadores (BOMBARDA; SANTOS; OLIVEIRA, 2020).

Tabela 4. Agrupamento das sugestões dos usuários de melhorias do *app*

Categoria de sugestão	Alunos que sugeriram essa categoria em 2021.2	Alunos que sugeriram essa categoria em 2022.1	Total de sugestões
Nenhuma sugestão	3	14	17
Disponibilização de mais gráficos de resultados, comparando outros fatores além dos existentes	3	10	13
Criação de uma dashboard que mostre indicadores da empresa na tela inicial	3	7	10
Melhoria da responsividade do app em diferentes dispositivos (ex: tablets)	5	5	10
Deixar, junto com os resultados, explicações de conceitos contábeis para melhor leitura e interpretação da situação da equipe	2	5	7
Criação de um espaço para contato com monitor/professor dentro do <i>app</i>	1	5	6
Senha: campo de “esqueci a senha” e deixá-la oculta com asteriscos no momento do <i>login</i>	-	6	6
Opção de editar decisão depois dela ter sido enviada (mas não depois do prazo máximo para a simulação de resultados)	-	4	4
Digitação de campos e casas decimais (por exemplo, aceitar vírgulas e dividir casas com ponto)	-	4	4
Investigar motivo de falhas no app, como o fato dele fechar “sozinho” (mesmo não acontecendo com frequência)	-	2	2
Substituição total do uso da Planilha do <i>Google Sheets</i> para o <i>app</i>	1	-	1
Total	18	62	80

Fonte: elaborado pela autora

5.2. Avaliação do uso das ferramentas para apoio à disciplina durante o ensino remoto/ensino híbrido

Um total de 328 alunos que cursaram as disciplinas de LAGOS I e/ou LAGOS II responderam este questionário, do qual foram extraídos oito critérios a serem analisados. Todos eles estão relacionados com perguntas e em quatro delas os participantes precisavam selecionar opções entre zero (maior grau de discordância) e dez (concordância) e as demais quatro o intervalo era de zero a cem. Na sexta questão, diferente das demais, se o aluno estipulasse uma nota alta significaria que ele ou ela encontrou grandes dificuldades em cursar a disciplina de forma remota, ou seja: neste critério, uma menor média seria uma resposta mais positiva para a pesquisa.

A Tabela 5 organiza as médias obtidas pelas respostas dos alunos neste segundo questionário, divididas entre o período de 2020.1-2021.1, chamado de “piloto” por considerar os períodos em que o AIGS não havia sido implementado e o período “solução *low-code*”, em que o recurso feito no *Glide App* foi amplamente usado nas turmas de 2021.2-2022.1. Considerando os oito critérios, houve um aumento na média de cinco entre as oito perguntas feitas, tendo apenas uma pequena queda no empenho dos alunos durante a disciplina e a satisfação dos mesmos com a matéria. Esses fatores podem ser correlatos, podendo ser afetado pelo fato de os estudantes estarem se sentindo com um desgaste maior do que em períodos anteriores, por estarem estudando em um período pandêmico por um tempo considerável.

Tabela 5. Comparativo das respostas recebidas da percepção dos alunos sobre as duas soluções usadas durante 2020-2022.1

Critério de Avaliação	Piloto				Solução <i>low-code</i>			
	Média	Desvio- Padrão	Coefficiente de Variação	Moda	Média	Desvio- Padrão	Coefficiente de Variação	Moda
Visibilidade dos processos	77,70	19,,90	0,26	100	81,10	17,00	0,21	100
Registro de relatórios	83,30	19,000	0,23	100	85,60	16,50	0,19	100
Adequação do recurso para a disciplina	89,40	16,60	0,19	100	90,40	13,80	0,15	100
Empenho do aluno durante a disciplina	83,70	15,10	0,18	100	83,30	17,70	0,21	100
Adequação do “aprender fazendo”	78,53	20,52	0,26	100	82,68	17,52	0,21	100
Desafio de se cursar a disciplina de maneira remota	62,08	24,21	0,39	50	55,06	26,73	0,49	50
Grau de engajamento para a realização das atividades	77,20	20,05	0,26	100	78,92	19,79	0,25	100
Nível de satisfação com a disciplina durante a pandemia	70,33	21,54	0,31	100	67,22	23,03	0,34	100

Fonte: elaborado pela autora

A maior queda foi na questão referente ao desafio de se cursar LAGOS de maneira remota, e esta foi a questão com maior coeficiente de variação em todos os períodos. Apesar dos desafios de conexão que ainda podem acontecer, como dificuldades em acessar a internet e dispositivos eletrônicos não tão bons (COELHO, COSTA, MATTAR NETO, 2018), é entendível que o AIGS conseguiu diminuir os desafios de participar da disciplina em um modelo virtual.

A solução chamada de “piloto”, se referindo ao *Google Sheets*, foi utilizada por três períodos letivos, já a solução *low-code* em dois, sendo que em 2021.2 os alunos ainda usaram as planilhas para terem uma cópia das suas decisões. Para a continuação desta análise de dados, é esperado que o AIGS seja usado em, pelo menos, mais um semestre, para coletar mais percepções de usuários.

5.3. Análise sobre a performance da solução *low-code*

Os resultados das subseções anteriores apontam que o AIGS foi utilizado sem grandes problemas na disciplina, cumprindo a função de armazenar as decisões e os resultados obtidos pelas equipes, além de garantir a interação dos alunos com uma interface deixando a experiência com mais “cara de jogo”. Considerando as etapas e barreiras para a construção desse recurso, é possível resgatar as seguintes percepções sobre o uso do *low-code* neste segundo momento do projeto:

- i. **Transparência:** o ambiente do Glide App foi propício para a construção do produto apresentado, pois as instruções de uso são claras e acessíveis. Foi utilizado a versão gratuita dele durante todo o período analisado.
- ii. **Escalabilidade:** o AIGS foi utilizado em turmas de diferentes tamanhos e é possível comportar ainda mais alunos e turmas com apenas criação de novas planilhas no banco de dados.
- iii. **Rapidez no desenvolvimento:** a facilidade de “arrastar e soltar” elementos para o *front-end* de fato deixa o processo de construção do aplicativo mais rápido, e o ajuste de pequenos *bugs* também. A maioria dessas falhas aconteceram na integração entre a interface e o banco de dados, questão encontrada na versão inicial do AIGS, mas que nesta segunda fase do projeto conseguia ser contornada mais facilmente.
- iv. **Segurança:** os dados estavam protegidos e não houve nenhum problema perceptível em relação a isso.
- v. **Experiência do usuário:** não houve grandes dificuldades no uso do AIGS. Na versão gratuita do Glide App só é possível ter essa visão de aplicativo, mas para próximas versões do AIGS é esperado a aquisição da licença que permite alcançar uma responsividade mais apropriada para computadores *desktops* e *tablets*, por exemplo.
- vi. **Armazenamento de dados:** mesmo sendo necessário entender ou aprender algumas fórmulas do *Google Sheets*, o banco de dados ser uma planilha facilitou os ajustes necessários para o armazenamento de dados. Nenhuma decisão ou rodada foi perdida por conta de algum erro.
- vii. **Flexibilidade e modulação:** O *Glide App* permitiu que fosse feito ajustes, mas ainda há limitações quanto a campos personalizados (como um campo de asteriscos para proteção de senha, por exemplo) e elementos gráficos que poderiam ser alcançados com o uso do *React*. Apesar destas restrições em customização, a solução pode ser considerada flexível.

6. Considerações finais

Este projeto teve como objetivo de, a partir da construção de um Ambiente de Interação Gerencial Simulado, acompanhar o uso deste recurso por alunos e professor de disciplinas vinculadas ao Laboratório de Gestão Simulada, que até então utilizava de uma dinâmica presencial nas aulas, que teve que ser alterada por conta do ensino remoto e híbrido utilizado durante 2020 e até o presente momento, devido às recomendações de restrições de contato causadas pela COVID-19.

O AIGS foi construído com base nas regras do simulador organizacional utilizados nas disciplinas do programa educacional LAGOS e as funcionalidades necessárias para que os estudantes tomem suas decisões e tenham ferramentas que os apoiem na definição do planejamento de suas equipes. Desta forma, os usuários conseguem interagir com um sistema que ao mesmo tempo transmite a ideia de que estes estão participando de um jogo, mas também dinamiza o envio de dados importantes para a boa comunicação entre professor e aluno. Durante a pesquisa, foi acompanhado as adaptações que ocorreram na disciplina para o desenvolvimento das atividades de maneira remota. As aulas presenciais se tornaram encontros síncronos mediados no *Google Meet* e em um primeiro momento o formulário de decisões foi compartilhado com o professor por planilhas no *Google Sheets*. Enquanto os alunos e professor estavam se habituando com este novo cenário, o AIGS começou a ser montado aos poucos, com *workshops* e uso em algumas turmas, até ser o principal recurso de interação aplicado nas turmas de 2022.

Considerando os principais resultados apresentados, os objetivos definidos na seção de introdução foram alcançados, já que as médias obtidas do primeiro questionário aplicado mostram que o recurso tecnológico de interação é de fácil acesso e apoia as tomadas de decisões durante as rodadas da disciplina. As sugestões recebidas mostram alunos que de fato usaram o *app* e buscam ainda mais dados e informações que apoiassem em análises gerenciais — algo que poderia ser encontrado no simulador das decisões, que apenas o professor possui contato.

O segundo questionário também trouxe resultados satisfatórios e com o histórico de notas o resultado alcançado foi que o período com o AIGS foi menos desafiador do que o período com a solução piloto (*Google Sheets*), podendo apontar que o recurso desenvolvido apoiou os estudantes, ocupando lacunas para a participação na disciplina.

Por fim, refletindo nas barreiras encontradas na construção da primeira versão do AIGS, foi verificado que o *Glide App* permitiu que fosse criado uma “versão 2.0” da solução em um tempo menor e que ainda auxiliasse o concerto de possíveis *bugs* de forma mais simples do que quando o recurso tecnológico estava sendo criado com as linguagens de programação de forma mais “tradicional”.

Apesar de também haver limitações no *Glide App*, podendo ser contornadas pela licença paga da plataforma ou serem de fato funções ainda não presentes (como a ocultação de senhas durante o *login* do usuário), foi possível de se comprovar que soluções *low-code* conseguem entrar um recurso de interação robusto — a base do AIGS consegue inclusive ser replicada para demais disciplinas de jogos de empresas, ao ser realizadas pequenas alterações para encaixar a soluções nas regras do jogo utilizado.

De forma a coletar mais percepções de estudantes e a compreender o comportamento do AIGS se comportaria durante todo um ano letivo e quais são as adaptações necessárias neste recurso para uma possível volta do ensino presencial na universidade, é esperado que aconteça seu uso na disciplina em 2022.2. Além disso, a equipe responsável pela manutenção do recurso tecnológico de interação está elencando as principais sugestões dadas pelos usuários para serem implementadas, contando com um artifício similar a uma “calculadora de decisões”, que possibilitaria as equipes simulem cenários de resultados a partir de deliberações gerenciais antes de preencherem o formulário final de confirmação para envio via o *app* para o professor.

Referências

- ABDALHAMID, S; MISHRA, A. (2017). **Adopting of Agile methods in Software Development Organizations:** Systematic Mapping. *Tem Journal-Technology Education Management Informatics*, 6(4), 817-825. DOI:10.18421/TEM64-22
- AL ALAMIN, M. A. et al. **An empirical study of developer discussions on low-code software development challenges.** *Proceedings - 2021 IEEE/ACM 18th International Conference on Mining Software Repositories, MSR 2021. Anais...* Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 1 maio 2021. DOI:10.1109/MSR52588.2021.00018
- ALSAADI, H. A. et al. **Factors that affect the utilization of low-code development platforms: survey study.** *Revista Română de Informatică și Automatică*, v. 31, n. 3, p. 123–140, 30 set. 2021. DOI:10.33436/v31i3y202110
- BACICH, Lilian (org.). **Ensino híbrido: Personalização e tecnologia na educação.** Porto Alegre. Penso, 2015
- BOMBARDA, A. L.; SANTOS, G. D. dos; OLIVEIRA, S. da C. **Desenvolvimento de um dashboard para análise numa indústria do Laboratório de Gestão Organizacional Simulada.** *REVISTA LAGOS, [S. l.]*, v. 11, n. 1, p. 28–32, 2020. DOI: 10.20401/lagos.11.1.350. Disponível em: <https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/350>. Acesso em: 2 jul. 2022.

- CANO, E. L. et al. **A Scrum-based framework for new product development in the non-software industry.** Journal of Engineering and Technology Management- JET-M, v. 61, n. July 2017, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jengtecman.2021.101634>
- CHEN, W. **Students with Disabilities and Digital Accessibility in Higher Education under COVID-19.** 29th International Conference on Computers in Education Conference
- COELHO, P. M. F.; COSTA, M. R. M.; MATTAR NETO, J. A. **Digital knowledge and its urgencies: Reflections on digital immigrants and digital natives.** Educacao and Realidade, v. 43, n. 3, p. 1077–1094, 2018. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-623674528>
- DIMITRIADOU, A. et al. **Challenges in Serious Game Design and Development: Educators' Experiences.** Simulation and Gaming, v. 52, n. 2, p. 132–152, 1 abr. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1177/1046878120944197>
- FITÓ-BERTRAN, À.; HERNÁNDEZ-LARA, A. B.; SERRADELL-LÓPEZ, E. **Comparing student competences in a face-to-face and online business game.** Computers in Human Behavior, v. 30, p. 452–459, jan. 2014. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.chb.2013.06.023>
- FERNANDES, S., DINIS-CARVALHO, J., & FERREIRA-OLIVEIRA, A. T. (2021). **Improving the Performance of Student Teams in Project-Based Learning with Scrum.** *Education Sciences*, 11(8), 444. <https://doi.org/10.3390/educsci11080444>
- GEE, James Paul. **Bons video games e boa aprendizagem.** Perspectiva, v. 27, n. 1, 2012. DOI:10.5007/2175-795X.2009v27n1p167
- GEITHNER, S.; MENZEL, D. **Effectiveness of Learning Through Experience and Reflection** in a Project Management Simulation. Simulation and Gaming, v. 47, n. 2, p. 228–256, 2016. DOI: <https://doi.org/10.1177/1046878115624312>
- GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002. p.111-127.
- GOLD, S. C.; WOLFE, J. **The Validity and Effectiveness of a Business Game Beta Test.** Simulation and Gaming, v. 43, n. 4, p. 481–505, ago. 2012. DOI: <https://doi.org/10.1177/1046878111431868>
- GONEN, A., BRILL, E., & FRANK, M. (2009). **Learning through business games – an analysis of successes and failures.** On the Horizon, 17(4), 356–367. DOI: <https://doi.org/10.1108/10748120910998434>.
- GONZÁLEZ-GONZÁLEZ, C. S.; TOLEDO-DELGADO, P.; MUÑOZ-CRUZ, V. **Metodologías ágiles centradas en personas para desarrollar software educativo.** DYNA (Colombia), v. 82, n. 193, p. 187–194, 2015. DOI:10.15446/dyna.v82n193.53495
- GONZÁLEZ, F. E. **Reflexões sobre alguns conceitos da pesquisa qualitativa.** Revista Pesquisa Qualitativa, v. 8, n. 17, p. 155–183, 1 out. 2020. DOI:10.33361/RPQ.2020.v.8.n.17.322
- HUANG, Y. M.; SILITONGA, L. M.; WU, T. T. **Applying a business simulation game in a flipped classroom to enhance engagement, learning achievement, and higher-order thinking skills.** Computers and Education, v. 183, 1 jul. 2022. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104494>
- KRIZ, W. C. **Gaming in the Time of COVID-19.** Simulation and Gaming. SAGE Publications Inc., 1 ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1177/1046878120931602>
- KOTLER, Philip. **Minhas Aventuras em Marketing.** 1. ed. Rio de Janeiro: Best Business, 2017. p. 213-220
- LIN, Y.; TU, Y. **The values of college students in business game: A means-endchain approach.** Computers & Education, 58 (4):1160-1170. DOI:10.1016/j.compedu.2011.12.005
- MAQABLEH, M.; ALIA, M. **Evaluation online learning of undergraduate students under lockdown amidst COVID-19 Pandemic: The online learning experience and students' satisfaction.** Children and Youth Services Review, v. 128, 1 set. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2021.106160>
- MENDES, R. M.; MISKULIN, R. G. S. A Análise de Conteúdo como uma Metodologia. **Cadernos de Pesquisa**, v. 47, n. 165, p. 1044–1066, 1 jul. 2017. DOI: <https://doi.org/10.1590/198053143988>
- METRÔLHO, J. C.; RIBEIRO, F.; ARAUJO, R. **A Strategy for Facing New Employability Trends Using a Low-Code Development Platform.** INTED2020 Proceedings. Anais...IATED, 24 mar. 2020.
- OLEJNICZAK, K.; NEWCOMER, K. E.; MEIJER, S. A. **Advancing Evaluation Practice With Serious Games.** American Journal of Evaluation, v. 41, n. 3, p. 339–366, 1 set. 2020. DOI: <https://doi.org/10.1177/1098214020905897>

OLIVEIRA, M. A. et al. **Gestão estratégica na prática: um laboratório para gestores**. 1. ed. Curitiba: CRV, 2019. p. 12-45.

OLIVEIRA, M. A.; CARREIRO, E. de L. P. **O novo normal da educação, quando o virtual não é fictício**. REVISTA LAGOS, [S. l.], v. 11, n. 1, p. 1–3, 2020. Disponível em: <https://www.lagos.vr.uff.br/index.php/lagos/article/view/353>. Acesso em: 2 jul. 2022.

PATIAS, N. D.; HOHENDORFF, J. VON. **Quality criteria for qualitative research articles**. Psicologia em Estudo, v. 24, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4025/psicolestud.v24i0.43536>

PRENSKY, M. **O papel da tecnologia no ensino e na sala de aula**. CONJECTURA: filosofia e educação, v. 15, n. 2, 2010. Disponível em: <http://www.ucs.br/etc/revistas/index.php/conjectura/article/view/335>

RAVYSE, W. S., SEUGNET BLIGNAUT, A., LEENDERTZ, V., & WOOLNER, A. (2017). **Success factors for serious games to enhance learning: a systematic review**. Virtual Reality, 21(1). <https://doi.org/10.1007/s10055-016-0298-4>

RAVAGLIA, C. C. et al. **Management of software development projects in Brazil using agile methods**. Independent Journal of Management & Production, v. 12, n. 5, p. 1357–1374, 2021. DOI:10.14807/ijmp.v12i5.1353

ROCHA, R.; BITTENCOURT, I. I.; ISOTANI, S. **Análise, Projeto, Desenvolvimento e Avaliação de Jogos Sérios e Afins: uma revisão de desafios e oportunidades**. n. Sbie, p. 692–701, 2015. DOI: <http://dx.doi.org/10.5753/cbie.sbie.2015.692>

ROCHA, R. V. DA. **Critérios para a construção de jogos sérios**. Anais do XXVIII Simpósio Brasileiro de Informática na Educação (SBIE 2017), v.1, n. Novembro, p. 947, 2017.

ROUSSVENA, M. 2022. **Challenges in the Design and the Development of the Educational Serious Game “The Thracians”**. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage. v. 1, n. 8, p. 83-86.

SAHINASLAN, E.; SAHINASLAN, O.; SABANCIOGLU, M. **Low-code application platform in meeting increasing software demands Quickly: SetXRM**. AIP Conference Proceedings. Anais...American Institute of Physics Inc., 2 mar. 2021. DOI: <https://doi.org/10.1063/5.0042213>

SAUAIA, A. C. A. 2008. **Laboratório de Gestão: Simulador, Jogo de Empresas e Pesquisa Aplicada**. Barueri, SP: Manole.

SOUSA, J. R. DE; SANTOS, S. C. M. DOS. **Análise de conteúdo em pesquisa qualitativa**. Revista Pesquisa e Debate em Educação, v. 10, n. 2, p. 1396–1416, 31 dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.34019/2237-9444.2020.v10.31559>

STANTON, A. J.; JOHNSON, J. E.; BORODZICZ, E. P. **Education alvalidity of business gaming simulation: A research methodology framework**. Simulation and Gaming, v. 41, n. 5, p. 705–723, 2010. DOI:10.1177/1046878109353467

SPIEL, K.; NACKE, L. E. **What Is It Like to Be a Game?—Object Oriented Inquiry for Games Research, Design, and Evaluation**. Frontiers in Computer Science, v. 2, 11 jun. 2020. DOI: 10.3389/fcomp.2020.00018

STORY, D. A.; TAIT, A. R. **Survey Research**. [s.l: s.n.]. Disponível em: http://pubs.asahq.org/anesthesiology/article-pdf/130/2/192/386716/20190200_0-00012.pdf.

TREVE, M. **What COVID-19 has introduced into education: challenges Facing Higher Education Institutions (HEIs)**. Higher Education Pedagogies, v. 6, n. 1, p. 212–227, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/23752696.2021.1951616>

VALENTE, J. A. **A sala de aula invertida e a possibilidade do ensino personalizado: uma experiência com a graduação em midialogia**. Metodologias ativas para uma educação inovadora: uma abordagem teórico-prática, n. 1970, p. 26–44, 2018.

VENTURA, M. M. **O Estudo de Caso como Modalidade de Pesquisa**. Rev SOCERJ. v.20, n. 5, p. 383-386. 2007.

VINCENT, P. et al. **Magic Quadrant for Enterprise Low-Code Application Platforms**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://www.gartner.com/doc/reprints?id=1-1XQ92DO5&ct=191105&st=sb>.

WASZKOWSKI, R. **Low-code platform for automating business processes in manufacturing**. IFAC-PapersOnLine. Anais...Elsevier B.V., 2019. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2019.10.060>

WIGGINS, B. E. **An overview and study on the use of games, simulations, and gamification in higher education**. International Journal of Game-Based Learning, v. 6, n. 1, p. 18–29, 2016. DOI:10.4018/IJGBL.2016010102

WOLFE, J. **Assuring Business School Learning With Games**. Simulation and Gaming, v. 47, n. 2, p. 206–227, 2016. DOI:10.1177/1046878116632872

Apêndice A – Questionário da experiência dos alunos com o AIGS

1. Como você cursou as disciplinas de LAGOS?
 - () Cursei LAGOS I e II de forma presencial
 - () Cursei LAGOS I presencialmente e LAGOS II de forma online
 - () Cursei LAGOS I e II de forma online
 - () Cursei apenas LAGOS I (presencial)
2. O site se adaptou bem em seu dispositivo eletrônico?
 - Escala de 0 (As imagens ficaram cortadas e as linhas de texto sobrepostas) a 10 (Todos os elementos do site apareceram de forma correta na tela do dispositivo)
3. O visual do site está bem feito?
 - Escala de 0 (O design está confuso e dificulta o uso do site) a 10 (O design auxilia no entendimento de como o site deve ser usado)
4. O site carrega rapidamente e consegue salvar suas decisões do jogo?
 - Escala de 0 (O site demora para carregar e não salvou minhas decisões) a 10 (Não tive problemas com o carregamento do site e nem com as decisões)
5. O site está sem erros em sua programação? Por exemplo: botão que não funciona, o envio das decisões gera um erro no sistema
 - Escala de 0 (Encontrei muitos erros) a 10 (Encontrei nenhum erro)
6. O uso do site facilitou a organização e a tomada de decisões da sua equipe?
 - Escala de 0 (O site prejudicou a tomada de decisões) a 10 (O site facilitou a tomada de decisões?)
7. As ferramentas encontradas no site são suficientes para a tomada de decisões da sua equipe?
 - Escala de 0 (Acredito que faltam ferramentas para ter uma experiência completa) a 10 (As ferramentas são suficientes)
8. Você gostaria de fazer alguma sugestão para o projeto?
 - Pergunta aberta

Apêndice B – Questionário da experiência dos alunos durante a disciplina nos anos de 2020-2022

1. Ano no curso
 - () 2º ano
 - () 3º ano
 - () 4º ano
 - () 5º ano ou mais
2. Gênero
 - () Masculino
 - () Feminino
3. Momento na carreira
4. Anos de experiência em gestão
5. O ambiente da simulação possui visualizações dos processos e estrutura ao usuário?
 - Escala de 0 a 10
6. O sistema de relatórios e registro (formulário de decisão e relatório de resultados) pode ser considerado adequado?
 - Escala de 0 a 10
7. O ambiente virtual de aprendizagem adotado na disciplina (Moodle, Microsoft Teams, Google Classroom etc.) da disciplina foi adequado?
 - Escala de 0 a 10
8. Como foi seu empenho e participação na dinâmica (disposição em mediar as divergências, foco, postura otimista etc.)?
 - Escala de 0 a 10
9. O “aprender fazendo” combinado com a educação online foi adequado?
 - Escala de 0 a 100
10. Como foi o desafio para a realização da atividade de maneira remota?
 - Escala de 0 a 100
11. Qual foi o seu grau de engajamento (motivação e comprometimento) para a realização das tarefa?
 - Escala de 0 a 100
12. Qual foi a sua satisfação na experiência vivencial durante a pandemia?
 - Escala de 0 a 100